

UO‘T 631.1.349.422.231

**FERMER XO‘JALIGI YER MAYDONLARI O‘LCHAMLARINI
MAQBULLASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH**

Adizov Shuhrat Bafoevich – assistent

Email: adizovshuhrat89@gmail.com

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” Milliy tadqiqotlar universiteti

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya. Maqolada yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflar berilgan. Fermer xo‘jaligining yer maydonlarini optimallashtirish orqali foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: *fermer, qishloq xo‘jaligi, yer maydoni, optimallashtirishi, uslubiyat.*

Fermer xo‘jaligi davlat mulki bo‘lgan yer maydonini ijara shartnomasi tuzish asosida uzoq muddatli ijaraga berish, fermer tomonidan tegishli majburiyatlar qabul qilish yo‘li bilan tashkil etiladi. Xo‘jalikning bu turi jamiyatning ajralmas qismi bo‘libgina qolmasdan, makon va zamon o‘zgarishi natijasida maqbullashtirishga ehtiyoj sezadi. Fermer xo‘jaligining yer maydonini maqbullashtirish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 4-fevraldagi 22-son “Fermer xo‘jaligi yer maydonini maqbullashtirish va uni tugatish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” Qarori asosida amalga oshiriladi.

1-Rasm. Fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirish.

Fermer xo'jaligining yer maydonini maqbullashtirish deyilganda yer-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish va fermer xo'jaligining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida uning optimal er maydoni o'lchamini aniqlash tushuniladi. Prof. S.Avezboevning fikricha yerdan oqilona foydalanish – iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish manfaatlariga maksimal mos tushuvchi va ajratilgan maqsadlarga erishishda eng yuqori samaradorlikni, atrof muhit bilan o'zaro optimal ta'sirni va ham foydalanish, ham ajratish jarayonlarida uni har tomonlama muhofaza qilishni ta'minlovchi oqilona maydonga ega erdan foydalanish hisoblanadi.

Oqilona maydon deb (hududiy, kenglik tarzida) shunday maydon hisoblanadiki, unda boshqarish saqlanadi va ishlab chiqarish xarajatlari va masofalarni bosib o'tish bilan bog'liq sarflar yo'l qo'yarlik darajada bo'ladi (yuqori chegara); xo'jalikning barcha tarmoqlari va sohaları muvaffaqiyatli faoliyatlari va rivojlanishlari uchun zarur yer turlari bilan ta'minlanadi (pastki chegara). Bu xo'jalikni samarali yuritishni ta'minlovchi maksimum va

minimumdir.

Yerdan foydalanishning oqilona maydoni Π_3 - ko'p omilli funksiya bo'lib, uni quyidagi ifoda yordamida aniqlash tavsiya qilinadi:

$$\Pi_3 = f(C, V, B, T, M, \Phi),$$

bunda C - xo'jalik ixtisosligi; V - haydalma yerlar va qishloq xo'jalik yerlari ulushi; B - yerlarning mahsuldorligi; T - mehnat bilan ta'minlanish; M - fondlar bilan ta'minlanish; Φ - investitsiyalar (xususiy va jalb etilgan pul vositalarining mavjudligi).

Fermer xo'jaligini tugatish esa fermer xo'jaligini ixtiyoriylik asosida yoki huquqiy harakatlarga muvofiq tugatishdir. Tugatuvchi — fermer xo'jaligi rahbari yoki iqtisodiy sud tomonidan tayinlanadigan tugatish komissiyasi yoki jismoniy shaxs.

Fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirishni nazarda tutgan holda ixtiyoriylik asosida uni maqbullashtirish yoki fermer xo'jaligi tomonidan shartnoma intizomi buzilishining hamda xo'jalik faoliyati samarasiz yuritilishining aniqlangan holatlari asosida fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirish va uni tugatish jarayonlari ko'zda tutiladi.

Fermer xo'jaligi yer maydonini ixtiyoriylik asosida maqbullashtirish fermer xo'jaligi rahbarining tuman yoki shahar hokimiga berilgan arizasi asosida amalga oshiriladi. O'zining yer maydonini kengaytirish yoki kichiklashtirish yo'li bilan uni ixtiyoriylik asosida maqbullashtirishni xoxlovchi fermer xo'jaligi davlat mulki bo'lgan yer maydonlarini uzoq muddatli ijaraga berish tanlovida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qatnashishi kerak hisoblanadi.

1-jadval

Bosqich	Tadbirlar nomi	Mas'ullar	Muddati
---------	----------------	-----------	---------

1- bosqich	Fermer xo'jaligi raxbari tomonidan unga ijaraga berilgan yer uchastkasi maydonini kamaytirishni nazarda tutuvchi ixtiyoriylik asosida maqbullashtirish to'g'risida tuman (shaxar) hokimiga ariza taqdim etiladi.	Fermer xo'jaligi raxbari.	Qaror qabul qilingan kunda.
2- bosqich	Fermer xo'jaligi rahbarining arizasi asosida hujjatlarni tuman fermerlari kengashiga taqdim etiladi.	Tuman (shahar) hokimi.	Ariza taqdim etilgandan so'ng uch kun muddatda.
3- bosqich	Tuman fermerlari kengashi arizalarni ko'rib chiqadi va ularni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha xulosa chiqaradi. Tuman fermerlari kengashining xulosasi arizalar bilan birgalikda tegishli xulosani olish uchun Komissiyaga yuboriladi.	Tuman fermerlari keigashi.	Ariza taqdim etilgandan so'ng ikki kun muddatda.
4- bosqich	Komissiya taqdim etilgan hujjatlar asosida fermer xo'jaligining er uchastkasi maydonini ixtiyoriy maqbullashtirish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqadi. Bunda Komissiya fermer xo'jaligiga	Yer maydonlarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha tuman	Hujjatlar taqdim etilgandan so'ng bir hafta muddatda

	biriktirilgai yer uchastkasini yaxlit ko‘rib chikadi. Ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha Komissiyaniig qarori protokol bilan rasmiylashtiriladi va barcha hujjatlar, shu jumladan tuman fermerlari kengashining xulosasi bilan birgalikda ko‘rib chiqish uchun xalq deputatlari tuman Kengashiga yuboriladi.	(shahar) komissiyasi	
5- bosqich	Xalk deputatlari tuman Kengashi eng yaqindagi sessiyada Komissiya tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko‘rib chiqadi va tegishli qaror qabul qiladi, ushbu qaror tuman hokimiga yuboriladi.	Xalq deputatlari tuman Kengashi	Sessiya o‘tkazilgandan keyin uch kun muddatda
6- bosqich	Xalq deputatlari tuman Kengashining ijobiy xulosasi asosida fermer xo‘jaligi er uchastkasi maydonini maqbullashtirish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi.	Tuman (shahar) hokimi.	Ijobiy xulosa taqdim qilingandan so‘ng bir hafta muddatda
7- bosqich	Tuman (shahar) hokimining fermer xo‘jaligi yer uchastkasi maydonini maqbullashtirish to‘g‘risidagi karorini ko‘rib	Tuman (shahar) hokimi.	Qaror qabul qilingan kundan boshlab uch kun muddatda.

	chiqish uchun er maydonlarini berish (realizatsiya qilgan) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha viloyat komissiyasiga (Qorakatpogiston Respublikasi komissiyasiga) yuboriladi.		
8- bosqich	Tuman (shahar) hokimining fermer xo'jaligi yer uchastkasi maydonini maqbullashtirish to'g'risidagi qarorni ko'rib chiqish va qabul kilingan qarorni tasdiqlash (rad etish).	Yer maydonlarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha viloyat komissiyasi (Qoraqalpog'iston Respublikasi komissiyasi)	O'n kun muddatda
9- bosqich	Tuman (shahar) hokimining ixtiyoriylik asosida fermer xo'jaligi yer uchastkasi maydonini mavbullashtirish to'g'risidagi qarori yer maydonlarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha viloyat komissiyasi (Qoraqalpog'iston Respublikasi komissiyasi) tomonidan	Tuman (shahar) hokimi.	Qaror tasdiqlangandan so'ng bir hafta muddatda

	tasdiqlangan taqdirda tuman (shahar) hokimi bilan fermer xo'jaligi rahbari o'rtasida tuzilgan er uchastkasini uzoq muddatli ijaraga berish shartnomasiga o'zgartirishlar belgilangan tartibda rasmiylashtiriladi		
	Tuman (shahar) hokimining ixtiyoriylik asosida fermer xo'jaligi yer uchastkasi maydonini maqbullashtirish to'g'risidagi qarori yer maydonlarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha viloyat komissiyasi (Qoraqalpog'iston Respublikasi komissiyasi) tomonidan rad etilgan taqdirda tuman (shahar) xokimi fermer xo'jaligi rahbarining ixtiyoriylik asosida maqbullashtirish yuzasidan bergan arizasini rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi.		

1-jadvalda keltirilgan bosqichlar maqbullashtirish jarayonini namoyon etadi. Maqbullashtirish natijalariga ko'ra fermer xo'jaligi maydoni qonunda belgilangan yo'nalishning eng kam o'lchamidan kam bo'lmasligi kerak, ya'ni paxtachilik va

gʻallachilik yoʻnalishidagi fermer xoʻjaliklariga 30 ga, bogʻdorchilik va uzumchilikga esa 5 gektargacha etib belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Fermer xoʻjaligi toʻgʻrisida”gi qonuni. (yangi tahrir) 2004 y.
2. Vazirlar mahkamasining “Fermer xoʻjaligi yer maydonini maqbullashtirish va uni tugatish tartibi toʻgʻrisida”gi nizomi.
3. Directions to Increase the Economic Efficiency of using Farmer Lands in the District SHB Adizov, FR Khamidov - ... JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN ..., 2022
4. SB Adizov, AB Obidovich, MM Maxmudov. (2021). The Tragedy of the Aral Sea-The Problem of the Century. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 7, 10-13.
5. PROSPECTS FOR THE USE OF HOMESTEAD LANDS FR KHAMIDOV, SB ADIZOV - Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021, 2021
6. ANALYSIS OF CROPS GROWN FOR THE EFFICIENT USE OF LAND DENKAN FARMS AND HOMESTEAD LANDS OF BUKHARA REGION AS Bafoevich, MR Muxiddinjonovich Агропроцессинг
7. Адизов, Ш. Б., & Музафаров, Р. М. (2020). БУХОРО ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИГИ ВА АҲОЛИ ТОМОРКА ЕРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИДА ЭКИЛАДИГАН ЭКИНЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (SPECIAL ISSUE).
8. THE ROLE AND IMPORTANCE OF LAND MONITORING IN THE USE OF LAND RESOURCES. FK Sayidov, AK Akhrorov - Euro-Asia Conferences, 2022

